

ИЗУЧЕНИЕ ПРАВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА И ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, ЭФФЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ

Д.А.Рахимова¹

Ш.Ш.Тиллоева²

М.А.Нигматтуллаева³

Тиллоева Шахло Шавкатовна⁴

¹Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр терапии и медицинской реабилитации,
Республика Узбекистан,

²⁻³Бухарский государственный медицинский институт,
Республика Узбекистан

⁴Бухарский государственный медицинский институт,
Республика Узбекистан

Г.Бухара, ул.А.Джамии дом 73, кв 20

shaxlo.tillaeva@mail.ru

+99890 613 24 06

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7069639>

Цель исследования. Изучение состояния эндотелиальной функции периферических сосудов и центральной гемодинамики у больных с бронхиальной астмой (БА), осложненной легочной гипертензией (ЛГ), и оценка влияния на выше указанные показатели комплексной терапии.

Материалы и методы. Обследовано 18 больных с БА (1-я группа) и 14 больных с ХОБЛ (2-я группа), осложненной легочной гипертензией. У всех больных определялась легочная гипертензия (легочное артериальное давление ср. >25 мм.рт.ст.). На протяжении 10 дней пациенты получали таблетки небиволол в дозе 2.5-5 мг в сутки в составе стандартной терапии (GOLD 2006 , GINA 2011) и электрофорез с бишофитом (ЭБ). Проводилось доплерэхокардиографическое исследование сердца больных по методике Hatle L., Angelsen B. (1985).

Результаты и обсуждение. До лечения выявлено существенное нарушение функции эндотелия, выражающееся в усилении общего синтеза СмNO. У пациентов 2-группы по сравнению с 1-ой группой подобная гиперпродукция была меньше на 14%. При определении показателей центральной гемодинамики зафиксированы признаки ухудшения диастолической функции правого желудочка и уменьшения отношения раннего и позднего наполнения. Также у всех больных обеих групп было выявлено повышение среднего давления в легочной артерии, достоверно выше у больных 1 группы.

В результате исследования подтвержден вазодилатирующий эффект бишофита и небивалола, что проявлялось снижением легочного артериального давления и улучшением показателей диастолической функции ПЖ сердца, в 1 и 2 группах соответственно на 1,5 и 1,05 раз ($p < 0,05$).

При повторной доплерэхокардиографии отмечается снижение степени систолического давления в легочной артерии как в 1-й группе на 8,3 %, так и во 2-й группе на 7,8% и увеличивается отношение раннего и позднего наполнения правого желудочка сердца на 1,09 и 1,07 раз ($p < 0,05$). Также выявлена тенденция к улучшению параметров систолической и диастолической функции правого желудочка в обеих группах. Так, фракция предсердного наполнения и время изоволюмического расслабления уменьшились соответственно на 11,2 и 5,1% в 1-й группе, на 9,3 и 4,3% во 2-й группе.

Выводы. Препараты группы высокоселективных β_1 -адреноблокаторов – небивалол и природный препарат бишофит уменьшают эндотелиальную дисфункцию, ремоделирование легочных сосудов и улучшают функцию правого сердца, увеличивают степень эндотелийзависимой вазодилатации и достоверное снижение систолического артериального давления в легочной артерии.

